

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, may.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING O'RNI	18
O'rinov Akmaljon Ahmadjonovich Siddiqov Javlonbek Sodiqjon o'g'li	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING JORIY HOLATI VA RIVOJLANISH OMILLARI TAHLILI	22
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna	
ENERGETIKA INFRATUZILMASINING HUDUDIY RIVOJLANISH VA IJTIMOY TENGLIKKA TA'SIRI.....	27
Babajanova Dilfuza Abdurasulovna	
HUDUDLARDA LOKAL TURIZM XIZMATLARINING TARKIBI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI TAHLILI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA)	32
Xasanova Mavjuda Ma'mirjonovna	
TURIZM MAVSUMIYLIGI OMILLARINING KOMPLEKS TAHLILI: TASNIFLASHNING KONSEPTUAL VA INTEGRATSION MEXANIZMLARI.....	41
Barotov Umidjon Mahmud o'g'li	
BOSHQARISH SIFATI MOHIYATI VA UNI OSHIRISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI.....	48
Shoyev Davronbek Axmadjonovich Abdullayeva Gulsanam	
ENGLISH LOANWORDS IN RUSSIAN AND UZBEK: TERMINOLOGICAL ADAPTATION WITHIN A COMPARATIVE LINGUISTICS FRAMEWORK	53
Kambarova Liliya Ruslanovna	
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ	56
Алибекова Саодат Лапасовна	
EKSPORTGA YO'NALTIRILGAN SANOAT KORXONALARIDA MARKETING XIZMATINI TASHKIL ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	61
Usmonova Dilfuza Iloxomovna	
O'ZBEKISTON INDIVIDUAL SPORTCHILARINI TAYYORLASH TIZIMI BOSHQARUVIGA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI JORIY ETISHNING SAMARALI USULLARI.....	66
Junaydullayev Mels Asliddin o'g'li	
KORXONA IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA ERP TIZIMLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	72
Xaydarova Kamola Axinjanovna Berdiqulov Suhrob Berdiqulov o'g'li	
KORPORATIV BIRLASHISHLAR VA QO'SHIB OLISHLAR: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	78
Latipova Shaxnoza Maxmudovna Xolmurodova Sevara Asqarovna	
DAVLAT BUDJETI KAPITAL XARAJATLARIDA RISKLARNI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	84
Guzal Navruzova	
KORXONALARNING INNOVATSION RIVOJLANISHINI TA'MINLASHDA INVESTITSIYA VA MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI	88
Mamayeva Diyora Kurbanbayevna	
MARKAZIY VA JANUBIY O'ZBEKISTON MINTAQALARI SANOATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KO'RSATGICHLARI HOLATI	94
Uralov Eliboy Omonovich	

O'ZBEKISTONDA YOSHLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBALARNI QO'LLASH	100
Dilfuza Xamzayeva Xurshid Xurramov	
TO'QIMACHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA STRATEGIK YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH	106
Otaxonova Roza Boboxon qizi	
APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE DEVELOPMENT OF BANKING SERVICES.....	111
Mamutova Aygul Kalmurzaevna, Yaxyayeva Inobat Karimovna	
INVESTITSIYANING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDAGI ASOSIY IMKONIYATLARI	118
Rapikov Toxirjon Yuldashbayevich	
XIZMATLAR SOHASIDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISHNING METODOLOGIK ASOSLARI	122
Yahyoxonov Niyozxo'ja Bahroil o'g'li	
ALOQA KORXONALARI MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI VA PROGNOZLARI.....	128
Ismailov Xusanboy Mahammadqosim o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT IQTISODIY BOSHQARUVINING ROLI VA AHAMIYATI	133
Xatamova Gavhar Kiyamovna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNI DAVLAT TOMONIDAN MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	138
Seitnazarov Baxadir Muratbaevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING TASHQI SAVDO FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	144
Ismailov Erkin Faxretdinovich	
THE ROLE OF INNOVATIVE MARKETING STRATEGIES IN THE GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT	148
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Nigora Fayzulla kizi Sayfullaeva, Maftuna Rustambek kizi Khojiakbarova	
AGROKLASTER – AGRAR SOHANING RIVOJLANISH NUQTASI	154
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
RAQAMLI BANKLAR RESURS BAZASINI OPTIMALLASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	159
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
O'ZBEKISTON DON SANOATIDA RISKLARNI BOSHQARISH VA UNING STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	164
Kurbanova Nigora Abduraxmanovna	
RESPUBLIKAMIZDA AGROLOGISTIKA XIZMATLARI VA UNING SAMARADORLIGI.....	169
Azizova Dilafruz Habibullayevna	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KOMPLEKS EKSPERTIZA QILISH VA BAHOLASHDAGI MUAMMOLAR.....	172
Ulashev Jahongir Xushmuradovich, Baxriddinova Yulduz Baxriddin qizi	
O'ZBEKISTON ENERGETIKA TARMOG'INING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	176
Yusupov Ulug'bek Shukrullayevich, Kodirova Xilola Joxongir qizi	
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BYUDJETGA SOLIQ TO'LOVLARINI HISOBGA OLISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	183
Azimova Feruza Payziyevna, Madaminjonov A.	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MEHMONXONA XIZMATLARIDA VAQTNI BOSHQARISHNING XIZMAT SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	188
Tolipova Malika Saloxidinovna	

AGROKLASTERLARNI TASHKIL ETISH — QISHLOQ XO'JALIGI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI (QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA)	192
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI MHXS ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	198
M.I. Murodova	
“YASHIL” INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH ORQALI BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISH MEXANIZMLARI	203
Muxtorov Ilhom Avazjon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA SANOATNING YASHIL TRANSFORMATSIYASI VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA OMILLARINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	211
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMIDA MOLIYAVIY RESURLARNI SAMARALI TAQSIMLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	216
Sharoxmatov Abduraxim Abdulamitovich	
DON MAHSULOTLARI KORXONALARIDA RESURLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	221
Aipova Iroda Ikramovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MARKETING BOSHQARUVINING HOLATINING TAHLILI	226
Musayeva Shoira Azimovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI: XALQARO TAJRIBA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	232
Egamova Komila Bekchon qizi, Nasirova Kamola Alimovna	
РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТРАНСФОРМАЦИИ К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ АНДИЖАНСКОГО РЕГИОНА.....	239
Кадырова Лола Алимджановна, Эгамов Бахтиёржон Нурметович	
REAL SEKTOR KORXONALARINI MOLIYALASHTIRISHDA ISLOM MOLIYASINING O'RNINI OSHIRISH.....	246
Sevara Hakimova Rustam qizi	
TIJORAT BANKLARI DAROMADLARI TARKIBI VA DINAMIKASINING STATISTIK TAHLILI	251
Abdukaxarova Shoira Abduvaxobovna	
YASHIL INNOVATSIYALARNI MOLIYALASHTIRISH VA AMALGA OSHIRISH IQLIM O'ZGARISHLARIGA MOSLASHISHNING ASOSIY OMILI SIFATIDA: TIZIMLI TAHLIL VA KELGUSI TADQIQOT YO'NALISHLARI	255
Turanov Suhrob Bahodir o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARI MEDIA IMIJINI KAPITALLASHTIRISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA YANGI YONDASHUVLAR.....	262
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
“YASHIL IQTISODIYOT” VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI JORIY QILISH TA'LIMINI TASHKIL ETISH: ADABIYOTLAR SHARHI VA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASI ASOSIDA NAMUNAVIY O'QUV DASTURLARINI ISHLAB CHIQRISH USLUBIYOTI	269
Raxshona Nabibullayeva	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA LIZING HISOBINI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH	275
Baxadirov Alisher Komilovich	
TIJORAT BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	281
Nomozov Umid Iskandarovich	
GLOBAL BRANDING VS. LOCAL BRANDING: STRATEGIC TRADE-OFFS IN INTERNATIONAL MARKETING.....	285
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Mamasolieva Kamila, Akhmedova Zaynabkhon Khayrullo qizi	

QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQRISHIDA RISKLARNI BOSHQARISH VA SUG'URTA TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	293
Sayfutdinova Soxiba Abdugafurovna	
XORIJIY MAMLAKATLARDA BIZNES INKUBATORLAR FAOLIYATINING INSTITUTSIONAL MODEL, RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ILG'OR TAJRIBALARI.....	297
Fazliddinov Shohruh Shamsiddinovich, Odilov Akmal Baxrom o'g'li, Atayeva Hulkaroy Murod qizi	

XORIJIY MAMLAKATLARDA BIZNES INKUBATORLAR FAOLIYATINING INSTITUTSIONAL MODEL, RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ILG'OR TAJRIBALARI

Fazliddinov Shohruh Shamsiddinovich

Toshkent shahridagi Turin politexnika universiteti,
“Management, iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida dotsenti, i.f.f.d. (PhD)

Odilov Akmal Baxrom o'g'li

Toshkent shahridagi Turin politexnika universiteti,
mustaqil izlanuvchi

Atayeva Hulkaroy Murod qizi

Toshkent shahridagi Turin politexnika universiteti,
“Biznes boshqaruvi (MBA)” yo'nalishi magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada xorijiy mamlakatlarda biznes inkubatorlar faoliyatining institutsional modeli, rivojlanish tendensiyalari hamda ilg'or tajribalari tahlil qilingan. Xususan, AQSh, Yaponiya, Janubiy Koreya va Qozog'iston tajribasi asosida biznes inkubatorlarning kichik biznes va startaplarni qo'llab-quvvatlashdagi roli yoritilgan. Tadqiqot natijasida biznes inkubatorlar faoliyatining asosiy yo'nalishlari, mavjud tizimli muammolar hamda ularni bartaraf etish mexanizmlari aniqlangan. Shuningdek, O'zbekiston sharoitida biznes inkubatorlar faoliyatini takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: biznes inkubator, startup, innovatsion ekotizim, institutsional model, akseleratsiya, venchur kapital, kichik biznes, davlat-xususiy sheriklik, moliyalashtirish mexanizmlari, raqamli iqtisodiyot.

Abstract. This article analyzes the institutional models, development trends, and best international practices of business incubators. In particular, the experiences of the United States, Japan, South Korea, and Kazakhstan are examined to highlight the role of business incubators in supporting small businesses and startups. The study identifies the main areas of incubator activities, key systemic challenges, and mechanisms for their resolution. Additionally, scientific and practical recommendations are proposed to improve the effectiveness of business incubators in the context of Uzbekistan.

Key words: business incubator, startup, innovation ecosystem, institutional model, acceleration, venture capital, small business, public-private partnership, financing mechanisms, digital economy.

Аннотация. В данной статье проанализированы институциональные модели функционирования бизнес-инкубаторов, тенденции их развития и передовой зарубежный опыт. В частности, на примере США, Японии, Южной Кореи и Казахстана раскрыта роль бизнес-инкубаторов в поддержке малого бизнеса и стартапов. В результате исследования определены основные направления деятельности бизнес-инкубаторов, выявлены системные проблемы и предложены механизмы их решения. Также разработаны научно-практические рекомендации по совершенствованию деятельности бизнес-инкубаторов в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: бизнес-инкубатор, стартап, инновационная экосистема, институциональная модель, акселерация, венчурный капитал, малый бизнес, государственно-частное партнёрство, механизмы финансирования, цифровая экономика.

KIRISH

Bugungi kunda jadal sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan iqtisodiyot sharoitida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik iqtisodiy o'sishning asosiy drayverlaridan biri sifatida e'tirof etilib, bandlikni ta'minlash, innovatsion faoliyatni rivojlantirish hamda iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashda muhim o'rin egallaydi. Shu bois rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda kichik biznesni qo'llab-quvvatlashning samarali institutsional mexanizmlari, jumladan, biznes inkubatorlar, akseleratorlar hamda venchur moliyalashtirish tizimlari keng joriy etilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Biznes inkubatorlar va kichik biznesni rivojlantirish masalalari xorijiy hamda mahalliy olimlar tomonidan keng o'rganilgan. Xususan, Aydashev M.S., Begentaev M.M., Raximova S.A. va boshqa tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan izlanishlarda Qozog'istondagi biznes inkubatorlar faoliyati tahlil qilinib, ularning institutsional tashkil etilishi hamda hududiy rivojlanishdagi roli asoslab berilgan. Mazkur tadqiqotlarda biznes inkubatorlarning tashkiliy-iqtisodiy modeli va ularni samarali boshqarish konsepsiyalari ishlab chiqilgan.

Iqtisodiy nazariya hamda kichik biznesni rivojlantirish masalalari "Bozor iqtisodiyoti" asari, shuningdek, Dogil A.F. va Semenov B.A. tomonidan yaratilgan ilmiy ishlarda yoritilib, tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy mohiyati, uning rivojlanish omillari va institutsional asoslari ochib berilgan. Shuningdek, Arxipov I.A.ning iqtisodiy lug'atida mazkur sohaning asosiy tushunchalari tizimli ravishda izohlangan.

Xalqaro tashkilotlar, jumladan, Eurostat hamda Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF) materiallarida kichik va o'rta biznesning iqtisodiy o'sishdagi roli, uni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari hamda rivojlanish tendensiyalari statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilingan. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari mamlakatda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish dinamikasini baholash imkonini beradi.

Mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, biznes inkubatorlar kichik biznesni rivojlantirish, innovatsion faoliyatni rag'batlantirish hamda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim institutsional vosita hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, biznes inkubatorlar faoliyatining samaradorligi ko'p jihatdan davlat siyosati, moliyaviy infratuzilma hamda xususiy sektor bilan hamkorlik darajasiga bog'liq. Ayniqsa, AQSh, Yaponiya va Janubiy Koreya kabi davlatlarda biznes inkubatorlar startap ekotizimining ajralmas qismi sifatida shakllanib, innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim rol o'ynamoqda.

Jumladan, AQSh tajribasida kichik biznesni qo'llab-quvvatlash tizimi yuqori darajada rivojlangan bo'lib, bunda davlat tomonidan maxsus institutlar orqali tadbirkorlarga moliyaviy, maslahat va infratuzilmaviy xizmatlar ko'rsatiladi. Xususan, kichik biznesni qo'llab-quvvatlashga ixtisoslashgan tashkilotlar orqali imtiyozli kreditlar ajratish, startaplarni rivojlantirish dasturlarini amalga oshirish hamda venchur kapital bozorini kengaytirish mexanizmlari yo'lga qo'yilgan. Shu bilan birga, biznes inkubatorlar orqali innovatsion g'oyalarni tijoratlashtirish jarayoni tizimli ravishda qo'llab-quvvatlanadi.

Yaponiya tajribasida esa kichik biznesni rivojlantirish yirik korxonalar bilan integratsiyalashgan holda amalga oshiriladi. Bu yerda biznes inkubatorlar va texnoparklar innovatsion faoliyatni rivojlantirish, ilg'or texnologiyalarni joriy etish hamda startaplarni moliyaviy qo'llab-quvvatlashda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Davlat tomonidan grantlar ajratish, maxsus moliyaviy institutlar orqali startaplarni qo'llab-quvvatlash hamda ilmiy-tadqiqot faoliyatini rag'batlantirish ushbu tizimning asosiy elementlaridan hisoblanadi.

Janubiy Koreyada esa kichik biznes va startaplarni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaraladi. Ushbu mamlakatda innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishga qaratilgan maxsus strategiyalar asosida biznes inkubatorlar, moliyaviy qo'llab-quvvatlash dasturlari va fond bozori mexanizmlari orqali startaplarning barqaror rivojlanishi ta'minlanadi. Ayniqsa, kichik biznes subyektlariga soliq imtiyozlari berish, ularni yirik korxonalar bilan integratsiyalash hamda aksiyalar bozoriga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish orqali startaplarning o'sish sur'atlari jadallashtiriladi.

Xorijiy mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, biznes inkubatorlar faoliyatining samarali tashkil etilishi kichik biznesni qo'llab-quvvatlash, innovatsion g'oyalarni rivojlantirish hamda iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, ushbu tajribalarni chuqur o'rganish va milliy sharoitga moslashtirish O'zbekistonda startap ekotizimini yanada rivojlantirish uchun zarur ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Xalqaro tajribani tahlil qilishda, ayniqsa, O'zbekiston sharoitiga yaqin bo'lgan davlatlar amaliyoti alohida ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, Qozog'iston tajribasi biznes inkubatorlar faoliyatini institutsional jihatdan tashkil etish, ularni hududiy rivojlanish bilan uyg'unlashtirish hamda davlat va xususiy sektor hamkorligi asosida boshqarish modeli bilan e'tiborga loyiqdir. Ushbu mamlakatda biznes inkubatorlar innovatsion infratuzilmaning muhim tarkibiy qismi sifatida shakllanib, startaplarni moliyaviy, tashkiliy va maslahat jihatdan qo'llab-quvvatlash orqali ularning barqaror rivojlanishini ta'minlamoqda.

Shu bois, Qozog'iston tajribasini o'rganish va uni boshqa rivojlangan davlatlar amaliyoti bilan qiyosiy tahlil qilish biznes inkubatorlar faoliyatining samarali modellarini aniqlashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Umuman olganda, xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, biznes inkubatorlar innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda muhim infratuzilma elementi sifatida qaraladi. Xususan, Qozog'iston tajribasi biznes inkubatorlarni nafaqat kichik biznesni qo'llab-quvvatlash vositasi, balki hududiy iqtisodiy rivojlanishni jadallashtiruvchi kompleks mexanizm sifatida shakllantirish mumkinligini tasdiqlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur yondashuvni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish shuni anglatadiki, biznes inkubatorlar startaplarni qo'llab-quvvatlash bilan bir qatorda iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarida innovatsion faoliyatni kengaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda hududiy rivojlanishdagi nomutanosibliklarni kamaytirishda ham muhim rol o'ynaydi. Amaliy tajriba shuni ko'rsatadiki, biznes inkubatorlar samarali faoliyat yuritishi uchun ularning faoliyati aniq yo'nalishlar asosida tashkil etilishi lozim.

Jumladan, Qozog'iston inkubatorlari faoliyati asosan IT loyihalar, ta'lim xizmatlari, turizm, konsalting, mentorlik va akseleratsiya, shuningdek qisman moliyalashtirish kabi yo'nalishlarni qamrab oladi. Ushbu yo'nalishlar O'zbekiston uchun ham dolzarb bo'lib, ayniqsa raqamli iqtisodiyot va xizmatlar sohasida startaplarni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Jadvalda biznes inkubatorlar faoliyatining asosiy yo'nalishlari va ularning mazmuni tizimlashtirilgan holda keltirilgan. Mazkur yo'nalishlar inkubatorlarning startaplarni qo'llab-quvvatlashdagi funksional rolini, ya'ni ular qaysi sohalarda va qanday mexanizmlar orqali ta'sir ko'rsatishini yanada aniqroq ochib beradi (1-jadval).

1-jadval. Biznes inkubatorlar faoliyatining asosiy yo'nalishlari¹

Yo'nalishlar	Mazmuni
IT va raqamli texnologiyalar	Dasturiy mahsulotlar, sun'iy intellekt, mobil ilovalar
Ta'lim va xizmatlar	EdTech, konsalting, xizmat ko'rsatish loyihalari
Mentorlik va akseleratsiya	Startaplarni tezkor rivojlantirish, ekspert maslahatlari
Moliyalashtirish mexanizmlari	Grantlar, venchur kapital, investitsiyalarni jalb qilish
Tarmoq va hamkorlik	Investorlar va biznes hamkorlar bilan aloqalarni rivojlantirish

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, biznes inkubatorlar faoliyati ko'p yo'nalishli va kompleks xarakterga ega. Xususan, IT va raqamli texnologiyalar yo'nalishi innovatsion rivojlanishning asosiy drayveri sifatida ustuvor ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, ta'lim va xizmatlar sohasi orqali startaplar biznes ko'nikmalarini rivojlantirish hamda bozorga moslashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mentorlik va akseleratsiya xizmatlari startaplarning tezkor rivojlanishini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi, moliyalashtirish mexanizmlari esa ularning barqaror faoliyat yuritishida asosiy resurs manbasi vazifasini bajaradi. Tarmoq va hamkorlik yo'nalishi startaplarning investorlar hamda biznes subyektlari bilan integratsiyasini kuchaytiradi.

Qisqa qilib aytganda, ushbu yo'nalishlar biznes inkubatorlarning nafaqat qo'llab-quvvatlovchi, balki startaplarning shakllanishi va rivojlanishini kompleks boshqaruvchi institutsional mexanizm ekanligini ko'rsatadi.

Quyidagi rasmda biznes inkubatorlar faoliyatini tashkil etishda yuzaga keladigan asosiy tizimli muammolar hamda ularning o'zaro bog'liqligi ketma-ketlik asosida ifodalangan. Ushbu yondashuv inkubatorlar faoliyatidagi kamchiliklarning bosqichma-bosqich qanday salbiy oqibatlariga olib kelishini tizimli tarzda tushunish imkonini beradi (1-rasm).

1-rasm. Biznes inkubatorlar tizimida asosiy muammolar va ularning o'zaro bog'liqligi²

1 Muallif ishlanmasi.

2 Muallif ishlanmasi.

Rasmdan ko'rinib turibdiki, biznes inkubatorlar faoliyatini yanada samarali tashkil etish institutsional hamkorlik va axborot almashinuvi mexanizmlarini rivojlantirish bilan chambarchas bog'liqdir. Xususan, koordinatsiya jarayonlarining takomillashuvi hamda zamonaviy kommunikatsiya tizimlarining joriy etilishi xizmatlar sifatini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa, o'z navbatida, startaplarning muvaffaqiyat darajasini yuksaltirish va ularning barqaror rivojlanishini ta'minlash imkonini beradi.

Mazkur jarayon natijasida biznes inkubatorlarning investitsion jozibadorligi ortib, startaplar uchun moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatlari kengayadi. Natijada innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash samaradorligi oshib, yangi biznes tashabbuslarini rivojlantirish uchun qulay muhit shakllanadi. Ushbu chizma biznes inkubatorlar faoliyatini takomillashtirishda tizimli yondashuvning muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Ya'ni, barcha jarayonlarning o'zaro uyg'un holda rivojlantirilishi startaplarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada mustahkamlash va innovatsion ekotizim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Biznes inkubatorlar faoliyatini samarali tashkil etish uchun kompleks tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni ishlab chiqish zarur. Qozog'iston tajribasida bu jarayon bir qator ustuvor yo'nalishlar orqali amalga oshirilgan. Jumladan, inkubatorlar o'rtasida yagona tarmoqni shakllantirish, metodologik bazani yaratish, moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish hamda natijadorlikni baholash tizimini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur yondashuv O'zbekiston sharoitida ham alohida ahamiyatga ega bo'lib, ayniqsa startap faoliyatini samarali qo'llab-quvvatlash jarayonida davlat organlari, xususiy sektor hamda ta'lim muassasalari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni yanada kuchaytirish zarurligini yaqqol namoyon etadi. Chunki aynan ushbu uch tomonlama hamkorlik innovatsion g'oyalarni shakllantirish, ularni amaliyotga joriy etish hamda barqaror biznes loyihalarga aylantirishda muhim institutsional asos bo'lib xizmat qiladi.

Quyida keltirilgan rasmda biznes inkubatorlar faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan asosiy tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar tizimli ravishda aks ettirilgan. Mazkur mexanizmlar inkubatorlar faoliyatining turli jihatlarini qamrab olib, ularning samaradorligini oshirish, startaplarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda innovatsion infratuzilmaning barqaror ishlashini ta'minlashga xizmat qiladi. Xususan, ushbu mexanizmlar orqali startaplar uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslar, bilim va ko'nikmalar, samarali axborot almashinuvi hamda boshqaruv samaradorligini ta'minlovchi tizimlar shakllantiriladi (3-rasm).

3-rasm. Biznes inkubatorlar faoliyatini rivojlantirish mexanizmlari³

Rasm ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, biznes inkubatorlar faoliyatini rivojlantirish ko'p qirrali va o'zaro bog'liq mexanizmlar asosida amalga oshiriladi. Xususan, institutsional integratsiya orqali davlat, ta'lim muassasalari hamda xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish inkubatorlar faoliyatining asosiy tayanch omillaridan biri hisoblanadi. Moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari startaplar uchun zarur resurslarni ta'minlab, ularning rivojlanish jarayonini jadallashtiradi.

3 Muallif ishlanmasi.

Shu bilan birga, axborot platformalarining joriy etilishi inkubatorlar o'rtasida samarali hamkorlikni ta'minlab, tajriba almashinuvini kuchaytiradi. Kadrlar tayyorlash hamda monitoring tizimining yo'lga qo'yilishi esa inkubatorlar faoliyatining sifat jihatdan rivojlanishiga xizmat qiladi.

Ayniqsa, samaradorlik ko'rsatkichlariga asoslangan baholash tizimi inkubatorlar faoliyatini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur mexanizmlar biznes inkubatorlarning startaplarni qo'llab-quvvatlashdagi funksional rolini kuchaytirish, ularning natijadorligini oshirish hamda milliy innovatsion ekotizimni barqaror rivojlantirish uchun zarur bo'lgan kompleks yondashuvni ifodalaydi.

Biznes inkubatorlar infratuzilmasi ham ularning samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Amaliy tajriba shuni ko'rsatadiki, inkubatorlar yetarli maydon, zamonaviy texnologik jihozlar, malakali mutaxassislar hamda rivojlangan logistika tizimiga ega bo'lishi lozim. Shu bilan birga, startaplarni inkubatsiya qilish jarayoni uzoq muddatli bo'lib, odatda bir necha yil davom etadi va bosqichma-bosqich rivojlanishni talab qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, biznes inkubatorlar faoliyatini tizimli va kompleks yondashuv asosida rivojlantirish startaplarni muvaffaqiyatini oshirish, innovatsion faollikni kuchaytirish hamda milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Shu asosda quyidagi takliflar ilgari suriladi: biznes inkubatorlar tarmog'ini kengaytirish va ularning faoliyatini muvofiqlashtirish; davlat, xususiy sektor hamda ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish; startaplarni moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytirish; inkubatorlar faoliyatida samaradorlikni baholash va monitoring tizimlarini joriy etish. Mazkur yondashuv biznes inkubatorlar samaradorligini oshirish hamda innovatsion ekotizimni barqaror rivojlantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Айдашев М.С., Бегентаев М.М., Рахимова С.А., Титков А.А., Кунанбаева К.Б. Анализ опыта ведущих бизнес-инкубаторов Республики Казахстан и предложения по проектированию общей фундаментальной организационно-экономической концепции функционирования регионального бизнес-инкубатора.
2. Рыночная экономика: в 2-х томах. – М.: COMITEX, 2016. – С. 156.
3. Гулямов С.С., Догиль А.Ф., Семенов Б.А. Предпринимательство и малый бизнес. – Ташкент, 2017. – С. 36.
4. Архипов И.А. Экономический словарь. – М.: Проспект, 2019. – С. 52.
5. Sultonov Sh.A. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik: hududiy muammolari va yechimlari. – T., 2023. – "Navro'z" nashriyoti DUK. – 103 b.
6. Rajabov B. Maqola. – Kun.uz, 10.04.2020-y.
7. Eurostat. Kichik va o'rta biznes statistikasi bo'yicha analitik materiallar. – URL: <http://xn--80aplem.xn--p1ai/analytics/Maly-i-srednij-biznes-v-stranah-Evropy>
8. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi. – URL: <https://stat.uz/uz/432-analiticheskie-materialy-uz/2031-o-zbekiston-respublikasida-kichik-biznes-va-xususiy-tadbirkorlikning-rivojlanishi>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
